

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

ENTRE CHEGAR E PARTIR - HOSPITALIDADE E URBANIZAÇÃO EM SÃO PAULO

Ana Paula Garcia Spolo*

* E-mail: anapaulas@usp.br

Resumo

Este é um estudo exploratório sobre o processo de implantação dos meios de hospedagem na cidade de São Paulo à luz dos movimentos de planejamento urbano conduzidos ao longo do século XX, considerando-se especialmente os caminhos da verticalização da cidade e da formação, em diferentes épocas, de novas centralidades. Foi realizado com o objetivo de apontar fatores que pudessem identificar eventuais pontos de intersecção entre o desenvolvimento da hotelaria e os movimentos de construção da própria cidade, tendo como orientação a decisão dos proprietários/investidores sobre o lugar de implantação dos meios de hospedagem, bem como sua medida de valor arquitetônico enquanto categoria de representação no espaço, em uma cidade que cresce vertiginosamente e se transforma em cidade global, modelada pelos anseios e propostas do movimento moderno.

Palavras-chave

Hospitalidade, verticalização, centralidades.

Abstract

This is an explorative study on the implementation process of hotels in the city of São Paulo in the light of urban planning movements, conducted over the twentieth century, particularly considering the verticalization of the city and the formation, in different ages, of new centralities. It has been done aiming at pointing out factors which might identify possible spots of intersection between the development of the lodging industry and the construction movements of the city itself, having as reference the decision of owners/investors on the place where hotels should be established, as well as its measurement of architectonic value as a category of representation in the space, in a city that grows in a very fast pace and becomes a global town, modeled by the longings and proposals of the modern movement.

ENTRE CHEGAR E PARTIR - HOSPITALIDADE E URBANIZAÇÃO EM SÃO PAULO

Introdução

De vila de tropeiros a entreposto comercial, de burgo de estudantes a centro de negócios, São Paulo transformou-se em uma das principais cidades mundiais e a mais importante da América Latina. A cidade não adivinhou desde logo o seu destino. Chegou a aceitar por cerca de 300 anos seu papel coadjuvante no cenário nacional.

No tempo e no espaço, a cidade experimentou dificuldades e descobriu formas de, se não superá-las, lidar com elas. Desde o início foi assim. Nos primórdios não havia um pensamento organizado sobre como a cidade deveria ser, sobre como seria a sua expansão. Desde então, muita coisa aconteceu.

A vila horizontal do final do século XIX conheceu os primeiros arranha-céus nos anos 1920. Someck (1977, p. 15) diz que nas décadas seguintes “a verticalização se firma e explode em ritmo e intensidade”. Hoje tem-se uma teia, em um emaranhado de veículos, edifícios e pessoas. Um quebra-cabeças de formas que se entrelaçam, aproximam-se e dispersam-se, misturam-se. São Paulo é lugar de muitas gentes. Gente que vem de todos os lados, em definitivo ou temporariamente. E entre o chegar e partir, há a necessidade de estar.

Estar em um lugar que não o nosso de residência fixa ou atividade profissional permanente, pede a existência de meios de hospedagem. Estes, também em São Paulo, desenvolveram-se e sofreram alterações em sua estrutura operacional e administrativa no decorrer do tempo, desde o início de sua exploração comercial¹.

Este artigo mapeia a evolução das alternativas de hospedagem em São Paulo, no século XX, relacionando-a aos movimentos de urbanização da cidade, em especial ao seu processo de verticalização/adensamento, bem como à formação de novas centralidades.

¹ Para maiores detalhes sobre o surgimento e evolução da hotelaria comercial, ver as seguintes obras: (a) PIRES, Mário Jorge. **Raízes do turismo no Brasil**. Barueri, Manole, 2001. e (b) DIAS, Célia Maria de Moraes. “Home away from home – evolução, caracterização e perspectivas da hotelaria: um estudo compreensivo”. Dissertação de mestrado, ECA/USP, São Paulo, 1990.

Ao que parece, os meios de hospedagem caminham junto com a cidade, interagindo com ela. Testemunham o seu desenvolvimento e aparecem, muitas vezes, como atores, por estarem colocados em edificações que acabam por tornar-se lugares de memória ou referências de uma época, dado o seu estilo arquitetônico, a sua integração com o meio ou simplesmente o apelo urbanístico contido em sua situação de implantação. De acordo com Dias (1990, p. 17) a decisão sobre o lugar para instalação de um hotel é muito influenciada por dois fatores, que são a localização dos meios de transporte e a proximidade dos centros de atividade econômica, industrial ou comercial.

Olhando-se para o crescer de São Paulo e observando-se o movimento de expansão dos meios de hospedagem na cidade percebe-se, entretanto, que esta expansão nem sempre parece ter sido sistematicamente planejada. Nos primeiros anos de sua exploração como atividade comercial, parece ter sido conduzida por orientação da intuição do proprietário e funcionado em edificações inadequadas à função hoteleira. Com o passar dos anos, a hospitalidade paulistana profissionalizou-se e fez surgir símbolos arquitetônicos e urbanos que são hoje elementos de representação marcantes na paisagem da megalópole paulista.

Ao contrário do que se verificava no início, quando os hotéis eram implantados em construções adaptadas, atualmente os meios de hospedagem estão em edifícios bem construídos e planejados, onde a função hoteleira pode ser exercida com qualidade. Do ponto-de-vista arquitetônico, têm programas detalhados e traduzem “projetos globais”, que refletem na forma os movimentos de internacionalização da cultura, sociedade e economia. Em termos urbanísticos, os hotéis estão bastante espalhados pela cidade, embora se possa verificar a tendência de sua implantação em áreas urbanas mais valorizadas, aparentemente por contarem com melhor infraestrutura, de serviços básicos e viária.

O prelúdio da metrópole – hospedagem parca e inadequada

Depois de três séculos de cochilo preguiçoso, São Paulo despertou. Acordou nos idos do século XIX, como um caminho de passagem para as Gerais, onde o ciclo do ouro mostrava seu apogeu. Chegavam gentes de todos os lados, que para o

interior dirigiam-se, em busca de riqueza. À época, era irregular a conformação da localidade, dada também como suja e mal cuidada. A cidade chegava mesmo a ser perigosa. Não havia regras de urbanismo e reinavam o empobrecimento e a penúria (TOLEDO, 1983; PORTO, 1992; MORSE, 1970).

A ocupação inicial de São Paulo foi, por conta desse abandono inicial, bastante problemática e era clara a supremacia do meio rural sobre o urbano. Entre o final do século XVIII e primeira metade do XIX, a localidade era modesta. O arruamento (precário) e as residências surgiram nos arredores do Tamanduateí, até o Pátio do Colégio e o triângulo formado pelo Largo do Carmo e pelas ruas São Bento e São Francisco (SEGAWA, 2001).

Viajantes estrangeiros que se aventuravam pela cidade registravam problemas de saúde decorrentes da sujeira e da falta de cuidados de urbanização. Citavam também a falta de bons lugares para hospedagem (TOLEDO, 1983). Os existentes na época, aliás, chegavam a ser vistos como refúgios para os que por algum motivo, precisavam esconder-se. Da mesma forma, eram locais vistos como lugares de prostituição. Fonseca (1982, p. 44) diz:

“Os prostíbulos funcionavam dia e noite. Ao lado das ‘cazas que só servem de alcouce’, os ranchos e tabernas transformavam-se também em casas de prostituição (...), para onde eram atraídos e roubados todos os garimpeiros. Em muitos casos, eram mortos após os roubos de que eram vítimas.”

O atraso de São Paulo teria que ser superado nos anos seguintes². Por volta de 1800 era pequena a parcela da população instruída. Os movimentos da independência começavam a orientar a mobilidade geográfica. As pessoas deslocavam-se induzidas por obrigações negociais e/ou administrativas. O movimento comercial incitava negociações de compra e venda de animais, panos, gêneros alimentícios, negros e índios (MOTA, 2000).

Entre os poucos meios de hospedagem existentes cita-se o Pouso do Bexiga, inaugurado em 1819 na margem direita do riacho do Anhangabaú (PORTO, 1992). Até a metade do século as coisas pouco mudaram. A hospitalidade, ainda

² Para uma melhor compreensão dos primeiros séculos da história da cidade de São Paulo ver as obras: (a) BRUNO, Ernani Silva. **Histórias e tradições da cidade de São Paulo**. 4 ed. 3 v. Volume I – Arraial de sertanistas (1554-1828). São Paulo, Hucitec, 1991. e (b) MORSE, Richard. **Formação histórica de São Paulo**. São Paulo, Difel, 1970.

tímida e na maior parte das vezes dada por estima e consideração, ou como um ato de virtude, graciosamente, era também um problema, como retrata Silva (1993, p. 246):

“(...) nas estradas mais percorridas encontravam viajantes ranchos para pernoitar, vendas para comprar mantimentos; mas nos caminhos mais difíceis e mais isolados só podiam contar com a hospitalidade e boa vontade dos donos de sítios e fazendas para não dormirem ao relento.”

Bem aos poucos a hospitalidade passa a ser dada como um ato comercial. Os pousos, estalagens, hospedarias e hotéis da época, já até variados, careciam, entretanto, de qualidade e profissionalismo. O espaço da cidade também ainda não era adequado aos bons costumes e misturava pessoas de todos os tipos. Guido Fonseca, delegado de polícia e professor da Academia de Polícia de São Paulo, estudaria a prostituição e a violência em São Paulo e sua relação com inúmeros setores econômicos, inclusive a hospitalidade. O autor aponta em seus estudos (1982, p. 166) que

“(...) a partir da segunda metade do século XIX, a prostituição começa a infiltrar-se também em outros locais até então inacessíveis às decaídas. Das ruas e dos lupanares as chamadas mulheres de má vida, pouco a pouco, vão se insinuando e terminam por conquistar inteiramente lugares até então reservados às pessoas de costumes mais recatados. (...) Alguns hotéis da cidade inauguram o sistema de salas reservadas onde os fregueses podiam, sem receio, realizar ceias em companhia de ‘mulheres alegres’.”

Segue apontando a Pensão Milano, o Palais Elegant, o Hotel dos Estrangeiros, a Pension Royale e o Hotel Paris como lugares de prostituição e citando a Maison Dorée como “a mais fina ‘pensão alegre’ da cidade”. Os meios de hospedagem, como muitos estabelecimentos de comércio e serviços da época, estavam circunscritos à área central da cidade, eram simples e estavam instalados em edifícios de poucos andares e adaptados, característica que seria mantida até mais ou menos a década de 1940 (SEGAWA, 2001).

A revolução de costumes e uma nova configuração espacial viriam com a importância adquirida pela cidade a partir do café³. Os negócios aconteciam e São Paulo passava a ser freqüentada por negociantes, religiosos, estrangeiros, estudantes.

A cidade vira um grande entreposto e Santos transforma-se no

principal porto da capitania. Começa o movimento de europeização dos costumes e de mudanças promovidas pela elite cafeeira. Os fazendeiros enriquecidos começam a enviar seus filhos para estudar na Europa, inaugurando o intercâmbio político e cultural que marcariam o início da modernização da cidade (PIRES, 2001).

Foto 1 - Ladeira do Acú em 1887, com o Hotel Itália e Brazil à esquerda
Fonte: Arquivo de negativos DPH/PMSP

Europeização dos costumes – a ebulição da cidade, o modernismo e o surgimento da arquitetura funcional hoteleira: transição para a hospedagem comercial planejada

O final do século XIX sinaliza um novo período, de grandes transformações. O aumento da população, o desenvolvimento dos transportes e as necessidades de consumo pediam melhorias urbanas. São Paulo foi mudando e já em 1877 tinha nova feição, graças especialmente às mudanças promovidas por João Teodoro. Havia alguns bons hotéis, em sua maioria administrados por imigrantes que exploravam as novas oportunidades de negócios geradas pela economia cafeeira. À sua forma, a imigração também incentiva a hotelaria, pois pede a

³ São Paulo começou a funcionar como um entreposto comercial, uma localidade que ligava, a partir do despertar e do desenvolvimento da cultura cafeeira no interior do Estado, os dois mais importantes pontos comerciais do país – a área produtiva do oeste paulista e o ponto de distribuição para os mercados externos, o Porto de Santos. A cidade teve no café a mola propulsora do seu desenvolvimento, e com o aumento da concentração de funções urbanas na capital, a urbanização passou a ser um processo necessário e irreversível.

criação de um lugar adequado para receber, alojar e recrutar mão-de-obra para as fazendas de café e que se transformaria em um ícone do bairro do Brás – a Hospedaria dos Imigrantes (PORTO, 1992; TOLEDO, 1983).

Os filhos de fazendeiros enviados para estudar no exterior começam a voltar à cidade, vindo a constituir a primeira geração de profissionais, notadamente médicos, engenheiros e advogados, grupo que começou a pensar de forma metódica a

Foto 2 – Fachada da Hospedaria dos Imigrantes, c. 1920

Fonte: Disponível em

<http://www.memorialdoimigrante.sp.gov.br>

gestão da cidade e os problemas dela decorrentes. Os arquitetos novos, entre os quais Francisco Ramos de Azevedo e Otaviano Pereira Mendes, ajudariam a mudar São Paulo nas décadas seguintes. A relação entre as profissões liberais e as cidades determinaria os primeiros projetos técnicos de urbanismo, influenciados pelo positivismo francês de Auguste Comte. O urbanismo surge como disciplina acadêmica. Profissionais de várias áreas colaboram nos projetos de melhorias na cidade de São Paulo, bem como em outras cidades importantes, como Santos, Recife e Rio de Janeiro (VAMPRÉ, 1924).

As colaborações dadas por médicos, engenheiros, arquitetos, advogados e sanitaristas, em São Paulo, foram fundamentais para que se esboçasse o desenho da cidade durante toda a segunda metade do século XIX. Instituíram-se normas legais relativas à ordenação e saneamento urbano, tais como a proibição de agrupamentos de estábulos, a obrigatoriedade de limpeza diária dos hospitais e lazaretos, o tratamento do esgoto, a determinação dos recuos laterais nas construções a fim de se permitir insolação e ventilação e a eliminação dos focos de doenças (BUENO, 1994). O primeiro código sanitário reforça inúmeras idéias sobre saúde pública e medicina preventiva e destaca o trabalho de sanitaristas como Emílio Ribas, Teodoro Sampaio e Saturnino de Brito.

No espaço ocupado (e ainda restrito ao centro) da cidade, os negócios prosperavam. Nos primeiros anos do século XX São Paulo já era um destino importante.

Aponta-se a São Paulo Tramway, Light & Comercial Power Co. Ltd. como o principal agente especulador da cidade na época e como o motor de sua expansão. A empresa monopolizava os serviços essenciais, tais como a eletricidade, o gás, o transporte urbano, o telefone e a água, e ainda manipulava o mercado imobiliário (PETRONE, 1958). Pode-se perceber que a cidade de São Paulo foi fruto de uma urbanização marcada pela prática especulativa, desde os primórdios de sua história.

Para a hospitalidade, essas mudanças urbanas trariam novidades que interfeririam substancialmente no planejamento hoteleiro e, mais importante, no programa arquitetônico de edifícios dedicados à atividade. Até então, a hotelaria era exercida em prédios adaptados, sem condições adequadas para seu funcionamento. No final do século, com as mudanças em âmbito urbano, o setor também começaria a modificar-se.

Embora já fossem reconhecidos como “um negócio florescente desde o advento da era ferroviária” (TOLEDO, 1983), apenas no final do século os meios de hospedagem começam a ser instalados em edificações carregadas de algum valor arquitetônico – embora ainda de estilo notadamente europeu. Toledo (1983, p. 71) cita o surgimento dos primeiros hotéis de porte na cidade, localizados no Triângulo, região mais importante de então:

“Os serviços de hotelaria receberam grandes melhorias com a inauguração a 1º de julho de 1878 do Grande Hotel, vistoso edifício projetado por Von Puttamer ocupando uma área entre as ruas São Bento, Líbero Badaró e a Travessa do Grande Hotel, como foi por muitos anos conhecida a Rua Miguel Couto. Foi outra iniciativa de Gleite e Nothman ‘sendo Guilherme Lebeis Júnior gerente do mesmo hotel, que naquele tempo era, no gênero, o único que existia no Brasil e rivalizava com os melhores da Europa’. Foi o primeiro edifício em São Paulo projetado especificamente para hotel.”

É imperioso lembrar que esta primeira metade do século XX foi época de apogeu cultural (SEVCENKO, 1992), graças à incorporação de idéias renovadoras vindas do exterior e que caracterizariam o movimento moderno. Conhecido genericamente como um conjunto de movimentos culturais, escolas e estilos que permearam a produção artística da primeira metade do século XX, o modernismo tem sua origem no final do século XIX e culmina com a declaração de ruptura com uma série de modelos e formas de expressão considerados ultrapassados.

O moderno surgia, neste contexto, como sinônimo de contemporâneo.

Foto 3 – Grande Hotel, em foto de 1878
Fonte: Arquivo Municipal – DIM/DPH/SMC/PMSP

No Brasil, o ideário começa a tomar força nos anos 20, notadamente a partir dos impactos causados pela Semana da Arte Moderna de 1922, que inaugura “oficialmente o movimento moderno, incitando artistas, arquitetos entre eles, a produzir novas correntes, com propostas de reinterpretação da arte em níveis que caracterizassem uma ruptura com as condições históricas precedentes (Harvey, 1992 apud Someck, 19797, p. 36). Na tentativa e proposta de “apoiar o esforço progressista da civilização industrial” (Argan, 1992 apud Someck, 1977, p. 37) os representantes das “artes maiores” iniciam um período de novas práticas, que nas áreas de arquitetura e urbanismo se traduziriam na dinâmica que passaria a considerar a cidade como objeto central e que produziria projetos de prestígio internacional.

Urbanismo e arquitetura passaram a ser vistos sob nova ótica. Nas décadas de 20 e 30, destacaram-se no urbanismo os trabalhos de Saturnino de Brito, Alexandre Albuquerque, Edgar de Souza e Eloy Chaves, sob clara influência de estrangeiros como Unwin, Bouvard e Parker, que expunham as mais atuais idéias

relativas a urbanismo. Inúmeras transformações foram conduzidas (LANGENBUCH, 1971; PETRONE, 1958). Em São Paulo, com a abertura do Viaduto do Chá em 1862, por exemplo, inaugurou-se mais tarde o Parque do Anhangabaú, onde viria a instalar-se em 1923 o Hotel Esplanada⁴, “que gozava de uma invulgar perspectiva” (TOLEDO, 1983). O Parque do Anhangabaú é referido pelo autor (1983, p.104) como

“um dos mais belos conjuntos que já se construiu no Brasil, o Parque do Anhangabaú, onde arquitetura e paisagismo tinham enorme coerência. O Parque foi ainda enriquecido com o Hotel Esplanada, projeto de Viret e Marmorat, que mereceu uma crônica de Guilherme de Almeida pedindo sua preservação”.

O tecnicismo e o progresso fizeram surgir melhorias. Os projetos embelezamento das cidades conduzidos nas décadas anteriores dão lugar aos planos de modernização. Nesta linha, destaca-se Francisco Prestes Maia, engenheiro-arquiteto formado pela Escola Politécnica e que ingressa na Prefeitura de São Paulo no ano de 1923 (TOLEDO, 1986).

Foto 4 –Parque do Anhangabaú, com Hotel Esplanada
Fonte: Arquivo Municipal – DIM/DPH/SMC/PMSP

Com o estudo que culminaria na década de 30 no famoso Plano de Avenidas, Prestes Maia faria surgir o processo de planejamento urbano global para a cidade, em um estudo peculiar que considerou fatores de várias naturezas e pensou a cidade como um conglomerado de funções e marcos. A abertura de grandes avenidas, a verticalização da cidade e a implantação de uma estrutura viária que permitisse a expansão do sistema de transportes acabariam por influenciar os movimentos geográficos de ocupação do território e todo o processo de decisão sobre implantação de edificações com funções econômicas, culturais, sociais e administrativas, nos anos seguintes.

⁴ O Hotel Esplanada funcionou no edifício onde hoje está instalada a sede administrativa do Grupo Votorantim, consta que por uma decisão de ordem puramente emocional – um dos membros da família teria passado sua lua-de-mel no hotel e, por conta das boas lembranças, decidiu-se, mais tarde, pela compra do prédio.

Prefeito por duas vezes e estudioso de questões relativas ao urbanismo, Prestes Maia ajudaria a mudar radicalmente a feição da cidade de São Paulo e daria contribuições que até hoje orientam a condução de projetos sobre a concepção de áreas urbanas. Nos anos 30 e seguintes destacam-se na cidade os planos desenvolvidos e relativos ao abastecimento de água, saneamento, transportes e moradia.

A década de 1940 foi marcante no que diz respeito ao processo de metropolização de São Paulo. Se até 1939, o que se via na cidade era o padrão europeu de verticalização (movimento tipicamente central e predominantemente comercial), a partir de então teria lugar a verticalização que se afasta do centro da cidade e passa a concentrar-se nos edifícios residenciais, de acordo com Someck (1977, p. 15-20).

Pelo lado da arquitetura, começam a surgir projetos da primeira geração de arquitetos modernos, com uma obra bastante influenciada por Le Corbusier e que viria a tornar-se famosa mundialmente. O uso de *pilotis*, cores puras, concreto armado e outros elementos formais transformar-se-ia em um paradigma da arquitetura moderna brasileira, em uma tradição fortemente presente nos trabalhos dos arquitetos até os dias atuais.

Os edifícios dos hotéis agora são mais verticais, têm programas mais detalhados e são desenvolvidos de acordo com as técnicas mais modernas da arquitetura funcional. Da mesma forma, começam a interagir com o ambiente, em projetos que adotam novas linhas arquitetônicas que, vistas pelo lado do urbano, ajudam a constituir elementos de representação na paisagem da cidade.

Importantes símbolos da primeira fase da arquitetura modernista na hotelaria são os edifícios dos hotéis Jaraguá e São Paulo Othon Palace, inaugurados na década de 1950, ambos com elementos construtivos que fazem clara referência ao movimento moderno.

Foto 5 – Fachada do Othon Palace Hotel (Fonte: Arquivo próprio); e Foto 6 – Fachada do Hotel Jaraguá (Fonte: Arcoweb Arquitetura)

Em reportagem de Fernando Serapião, publicada originalmente na revista ProjetoDesign (edição 288, de março de 2004), o edifício do Hotel Jaraguá, recuperado, é referenciado como uma edificação que “faz uso, de forma original, de elementos do repertório do movimento moderno, como brises, modulação rígida e integração arquitetura-artes plásticas. Tudo isso temperado com uma invejável adequação volumétrica ao entorno [...]”

Foto 7 – Pannel de pastilhas de vidro, de Di Cavalcanti, no Hotel Jaraguá
Fonte: Arcoweb Arquitetura

Em termos de localização, os hotéis ainda estavam circunscritos ao centro, “onde as coisas aconteciam”, embora já para bastante além dos limites do triângulo. Só em alguns anos a hotelaria começaria a ocupar novas áreas da cidade, em responder à demanda por hotéis a partir da formação de novas

Mapa 1 – Detalhe da rede hoteleira implantada em 1950
Fonte: Pesquisa direta

centralidades.

Nos anos 60, com a expansão espacial da cidade, observa-se a redistribuição de atividades econômicas em direção às ruas Consolação e Augusta e às avenidas Brigadeiro Luiz Antônio e Paulista, inaugurando um novo movimento que definiria a avenida Paulista como seu novo foco de centralidade (FRÙGOLI JR., 2000). A criação de centros comerciais mais modernos - os shopping centers,

começa a induzir o lento, mas franco, processo de abandono da atividade comercial varejista no centro da cidade em direção à zona sul. Os hotéis começam a acompanhar esta tendência.

Em termos arquitetônicos e como subprodutos do movimento moderno, começam a apresentar projetos mais ousados e a incorporar em seus programas facilidades e serviços complementares mais extensos, em especial os de alimentação. Destaca-se os hotéis Grand Hotel Ca'd'Oro (de 1965) e o Hilton São Paulo (desenvolvido durante a década de 1960 mas implantado apenas em 1971), o primeiro hotel internacional de São Paulo.

Mapa 2 – Detalhe da rede hoteleira implantada em 1970

Fonte: Pesquisa direta

Foto 8 – Hotel Hilton, aberto em 1971 (fechado em 2004)

Fonte: Arquivo próprio

O milagre econômico, a crise e a recuperação – o novo boom de hotéis da capital

Na década de 70, com o “milagre econômico”, registra-se a expulsão de cerca de cinco milhões de brasileiros do campo para as cidades e o planejamento urbano aparece, por necessidade imperiosa, como um elemento essencial para o desenvolvimento do país (LEBRET, 1957). Em São Paulo, a tarefa passa a ser conduzida por órgãos públicos vinculados à prefeitura. A integração do sistema financeiro e o lançamento dos planos nacionais de desenvolvimento, que consideram questões urbanas e regionais, colaboram para fazer deslanchar obras que teriam enormes dimensões econômicas e significativos reflexos na estrutura urbana das cidades. O impacto maior surge exatamente em função da indução das migrações internas.

No caso de São Paulo, tem-se um exemplo claro do inchaço da cidade em função dessas migrações. O fenômeno da macrometrópole, tão bem representado na capital paulista, surge como um grande problema urbanístico. O processo de adensamento da cidade cria uma enorme periferia e um centro esgotado de possibilidades de reestruturação urbana (FRÚGOLI JR., 2000). O planejamento integrado mostra-se fundamental para a tarefa de repensar a cidade – como a compreensão de que não há como buscar soluções urbanas sem considerar questões econômicas, políticas, sociais, culturais e legais e sem que haja envolvimento dos poderes público e privado.

Seguindo esta regra, houve muitos investimentos na hotelaria a partir dos programas de financiamento colocados à disposição pelo Governo Federal. Uma miríade de meios de hospedagem foi implantada, notadamente grandes empreendimentos, com mais de 200 unidades habitacionais.

Em termos arquitetônicos, merece destaque o Maksoud Plaza Hotel (símbolo arquitetônico e urbanístico, com suas luzes de espelho de camarim e um plano de implantação que faz com que a edificação ocupe três frentes de um quarteirão e um átrio ao redor do qual, no térreo e mezzanino, estão concentrados os pontos de alimentação e compras), inaugurado em 1979.

Em termos urbanísticos, destaca-se o Novotel São Paulo Morumbi, que venceu uma barreira urbanística e foi instalar-se na zona sul, em área inócua e, à época, sem grandes perspectivas de ocupação. O lugar é exatamente onde hoje estão concentradas as empresas que têm conduzido o mais recente movimento de desenvolvimento espacial da cidade – a terceira grande centralidade paulistana (FRÚGOLI JR., 2000).

O período caracterizou-se também pela segunda onda de verticalização da cidade, que a partir de 1972 e em resposta ao aumento da violência urbana, concentrou-se no desenvolvimento de edifícios de apartamentos dedicados às classes média e alta, em lugares cercados e protegidos – os condomínios residenciais.

Mapa 3 – Detalhe da rede hoteleira implantada em 1980
Fonte: Pesquisa direta

Em especial nos anos 1980, esses edifícios, em sua tentativa de afastar-se de lugares conurbados, começam a romper barreiras geográficas, alimentando a produção imobiliária em direção às fronteiras da cidade (SCHIFFER, 2002, p. 223).

Dentro dessa nova situação e colaborando para a formação de uma terceira centralidade, outro formato de negócio hoteleiro surge e se destaca nas décadas de 1980 e 1990 - a atividade hoteleira como negócio de natureza imobiliária: os *flats*, que se espalharam pela região dos Jardins, em direção à zona sul da cidade de São Paulo, descobrindo bairros até então sem nenhuma tradição hoteleira, como Itaim Bibi, Vila Nova Conceição e Moema.

Mapa 4 e Mapa 5 - Evolução da rede hoteleira implantada de 1980 a 2001
 Fonte: Pesquisa direta

Atendendo à necessidade das construtoras de passar a desenvolver produtos para venda no varejo (na medida em que minguavam os grandes projetos públicos, por conta da recessão enfrentada pelo país, em especial na década de 1980) e vindo ao encontro da demanda por unidades hoteleiras a preços acessíveis, os *flats* aparecem como uma solução, por constituírem produtos confortáveis e mais baratos que os hotéis tradicionais.

A implantação desses empreendimentos inaugura ainda a participação, no negócio hoteleiro, das grandes construtoras, que até o início do século XXI viabilizariam a inauguração de mais de 20.000 unidades habitacionais na cidade. A falta de controle desse processo (para o qual havia disponibilidade de capital por conta da relativa estabilidade financeira e dos novos formatos de negócio)

atualmente expõe uma situação de superoferta e configura o desenho de uma área invadida por meios de hospedagem, o que é apontado como um exagero que atendeu às expectativas de ganhos do mercado imobiliário, mas não necessariamente à demanda técnica por unidades habitacionais⁵.

Mapa 6 - Detalhe da rede hoteleira implantada em 2004

Fonte: Pesquisa direta

Do ponto de vista arquitetônico, os *flats* também inovariam, pois lançariam a arquitetos o desafio de repensar o programa hoteleiro, incorporando novas facilidades e serviços e tornando o projeto o mais racional possível, a fim de reduzir ao mínimo os custos de implantação e de operação, bem como de viabilizar um bom preço de venda das unidades.

Macrometrópole e globalização – novos projetos, novos desafios

No início da década de 1990, mais uma vez a cidade de São Paulo vê o foco de sua centralidade mudar, desta vez para a zona sul, na região da Av. Eng. Luís Carlos Berrini, em uma iniciativa de investimentos privados conduzidos pela Bratke-Collet. As condições de zoneamento, favoráveis, aliadas ao interesse em promover um espaço voltado para o setor terciário, foram determinantes para o sucesso da iniciativa (FRÙGOLI JR., 2000).

Um dos setores que mais se expandiu na região foi exatamente o hoteleiro, seguindo o fluxo apoiado nas ações de promoção imobiliária iniciadas pela Bratke-Collet. Arquitetonicamente, verifica-se a implantação de obras arquitetônicas importantes e destacadas na paisagem (como os edifícios dos hotéis Gran Meliá São Paulo, Gran Hyatt, Hilton Morumbi e Hotel Unique), em projetos bastante criativos.

⁵ Para melhor entendimento da situação de desenvolvimento de *flats* em São Paulo ver as obras: (a) MOTODA, Mauro. "Empreendimentos de uso misto: os hotéis e a interação urbanística". Dissertação de mestrado, FAU/USP, São Paulo, 2004; (b) MARTINS, Nádya Prosérpio. "Novas vertentes da arquitetura hoteleira em São Paulo: o caso dos apart-hotéis". Dissertação de mestrado, FAU/USP, São Paulo, 2000 e (c) ASMUSSEN, Michel Willy. "Ciclos de oferta de hospedagem comercial transeunte – impacto na rentabilidade dos investimentos em empreendimentos hoteleiros". Dissertação de mestrado, Escola Politécnica da USP, 2004.

Nos dias de hoje, vários problemas têm tido que ser enfrentados pela maior metrópole da América Latina, em especial os que impactam o meio ambiente e reduzem a qualidade de vida da população. A busca de solução para esses problemas tem sido conduzida considerando-se todo o caminho registrado no contexto econômico e político das últimas décadas (GRAEFF, 1981).

O conceito de planejamento como um processo, que é contínuo e global, buscando entender a configuração das cidades e de seus subsistemas neste contexto multivariado e em constante modificação, tem sido a tônica dos estudos dos profissionais de arquitetura e urbanismo, nos últimos anos

(WILHEIM, 1982).

No mundo todo, as experiências metropolitanas das últimas décadas têm mostrado que as cidades existem em um contexto muito maior, que integra elementos de ordem econômica, política, cultural e social e que, exatamente por isso, nenhuma ação relativa ao espaço urbano pode desconsiderar esses elementos. Mais do que considerá-los, entretanto, do ponto-de-vista do urbanismo, faz-se a cada dia mais importante compreendê-los. Como símbolos de cultura e lugares de memória, os projetos arquitetônicos têm sido vistos como “uma forma de comunicação e a cidade, um discurso” (HARVEY, 2001).

Entre os inúmeros setores econômicos em funcionamento na metrópole paulistana, a hotelaria firma-se como uma atividade importante, em termos não só dos resultados gerados pelo negócio, mas também no que se refere a esses tantos elementos que definem a interdisciplinaridade das questões da pós-modernidade. Como indústria, demonstra acompanhar os movimentos de crescimento da cidade – de articulação e desarticulação (SEGAWA, 2002), adaptando-se às novas tecnologias, bem como à necessidade de constituir-se efetivamente como um equipamento de apoio, estando colocada nos lugares

Foto 9 – Hotel Unique

Fonte: Disponível em

<http://www.playermagonline.com>

onde a demanda por unidades habitacionais exige que esteja. Um exemplo dessa capacidade de adaptação é o desenvolvimento dos projetos desenhados como condomínios multiuso, onde são instalados também os meios de hospedagem, a exemplo do Brascan Century Plaza, no Itaim Bibi, que reúne escritórios, hotel e pontos de comércio variados.

É nesse sentido que se pode afirmar que, considerando-se a hotelaria como agente convertido em símbolo arquitetônico e sujeito urbano, esta “indústria sem chaminés” parece estar desempenhando bem o seu papel, em projetos que se renovam a cada dia e que propõem a arquitetos pensar a atividade de uma maneira responsável e criativa. A concepção de projetos hoteleiros no século XX na cidade de São Paulo revelou a produção de importante patrimônio urbano, em edificações com desenho inovador, que refletem não apenas a importância da obra como lugar de memória mas também como um elemento de integração da metrópole com o mundo globalizado, uma vez que expõem a aplicação de tendências arquitetônicas observadas internacionalmente e adaptadas ao mercado local.

Talvez seja a aceitação, pelo setor, da idéia de que “as várias cidades existentes dentro de uma única cidade convivem no mesmo espaço e podem ser percebidas pela forma como os habitantes utilizam-se desses espaços e de sua percepção dos mesmos” (LATOURE, 1995). Ou talvez seja o reconhecimento do papel dos meios de hospedagem, na “metrópole corporativa fragmentada”, moderna em muitos aspectos e pós-moderna em vários outros, como atores de um processo de evolução que é interdependente e costurado por inúmeros elementos. Que os hotéis continuem a ser desenvolvidos adequadamente e bem trabalhados no contexto de um processo de planejamento urbano responsável e coerente com as potencialidades de São Paulo.

Referências bibliográficas

AMERICANO, Jorge. **São Paulo atual (1935-1962)**. São Paulo, Melhoramentos, 1963.

_____. **São Paulo naquele tempo (1895-1915)**. São Paulo, Saraiva, 1957.

_____. **São Paulo nesse tempo (1915-1935)**. São Paulo, Melhoramentos, 1962.

BRUNO, Ernani Silva. **História e tradições da cidade de São Paulo**. 3 v. São Paulo: HUCITEC/PMSP, 1984.

DEAN, Warren. **A industrialização em São Paulo**. São Paulo, DIFEL, 1974.

DIAS, Célia Maria de Moraes. "Home away from home – evolução, caracterização e perspectivas da hotelaria: um estudo compreensivo". Dissertação de mestrado, ECA/USP, São Paulo, 1990.

FONSECA, Guido. **História da prostituição em São Paulo**. São Paulo, Resenha Universitária, 1982.

FRÚGOLI Jr., Heitor. **Centralidade em São Paulo: trajetórias, conflitos e negociações na metrópole**. São Paulo, Cortez/Editora da Universidade de São Paulo, 2000.

GRAEFF, E. (org.). "Planejamento urbano – do populismo aos dias atuais". *Espaço & Debates*, 1(4), dezembro de 1981, pp. 136-173.

HARVEY, David. **A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural**. 10 ed. São Paulo, Edições Loyola, 2001.

HOTÉIS DO BRASIL. **Os hotéis pioneiros na capital paulista**. São Paulo, agosto 1978.

HOTELNEWS. **Hotéis de ontem, história de hoje**. São Paulo, novembro/dezembro 1973, pp. 25-27.

LANGENBUCH, J. R. **A estruturação da Grande São Paulo**. Rio de Janeiro, FIBGE, 1971.

LATOUR, Bruno. **Jamais fomos modernos**. Rio de Janeiro: 34 Letras, 1995.

LEME, Maria Cristina da Silva. "A formação do pensamento urbanístico em São Paulo no início do século XX". *Espaço e Debate*, São Paulo, Cidade e História, 1991, nº 34.

MORSE, Richard M. **Formação histórica de São Paulo**. São Paulo, Difel, 1970.

PETRONE, P. "São Paulo no século XX". In: AZEVEDO, A. de. **A cidade de São Paulo – estudos de geografia urbana**. V. II. São Paulo, Ed. Nacional, 1958.

PICAZZIO, Cláudia (ed.). **São Paulo: 110 anos de industrialização**. São Paulo, Editrês, 1992.

PORTO, Antonio Rodrigues. **História urbanística da cidade de São Paulo (1554 a 1988)**. São Paulo, Carthago & Forte, 1992.

ROLNIK, Raquel. "Cada um no seu lugar! São Paulo, início da industrialização: geografia do poder". Dissertação de mestrado, FAU/USP, São Paulo, 1981.

_____. **FOLHA explica São Paulo**. São Paulo, Publifolha, 2000.

ROLNIK, Raquel *et al.* **São Paulo: crise e mudança**. São Paulo, Brasiliense, 1990.

SCHIFFER, Sueli Ramos. "São Paulo: articulating a cross-border region". In: SASSEN, Saskia. **Global networks, linked cities**. New York, Routledge, 2002.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1990-1990**. 2 ed. São Paulo, EDUSP, 2002.

_____. **Prelúdio da metrópole: arquitetura e urbanismo em São Paulo do século XIX ao XX**. Cotia, Ateliê Editorial, 2000.

SEVCENKO, Nicolau. **Orfeu extático na metrópole – sociedade e cultura nos frementes anos 20**. São Paulo, Companhia das Letras, 1992.

SILVA, Maria Beatriz Nizza. **Vida privada e cotidiano no Brasil da época de D. Maria I e D. João VI**. Lisboa, Ref./Ed. Estampa, 1993.

SOMECK, Nadia. **A cidade vertical e o urbanismo modernizador – São Paulo, 1921-1939**. São Paulo, Studio Nobel: EDUSP: FAPESP, 1997.

TOLEDO, Benedito Lima de. **São Paulo: três cidades em um século**. São Paulo, Duas Cidades, 1983.

_____. **Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo**. São Paulo, Empresas das Artes/ABCP, 1996.